

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

**СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ ПРИ
ОСЛОЖНЁННОМ ОСТРОМ ХОЛЕЦИСТИТЕ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)****Ширинова Ш.Б.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Введение. Острый холецистит - одна из ведущих причин экстренных хирургических вмешательств на органах брюшной полости, составляющая до 20% всей неотложной хирургической патологии. Осложнённые формы - эмпиема, флегмона, гангрена, перфорация с перитонитом, холангит, синдром Мириззи - формируют особую клиническую группу, требующую дифференцированного подхода к выбору тактики и объёма вмешательства. Цель. Систематизировать современные данные о принципах выбора хирургической стратегии при осложнённых формах острого холецистита с учётом клинических, анатомических и функциональных факторов. Материалы и методы. Проведён нарративный обзор публикаций в базах данных PubMed/MEDLINE и Scopus за период 2017–2025 гг. по ключевым словам: «acute cholecystitis», «complicated cholecystitis», «laparoscopic cholecystectomy», «subtotal cholecystectomy», «percutaneous cholecystostomy». Включены рандомизированные контролируемые исследования, систематические обзоры, метаанализы и многоцентровые когортные исследования. Результаты. Лапароскопическая холецистэктомия (ЛХЭ) остаётся «золотым стандартом» лечения острого холецистита, в том числе при осложнённых формах, при условии выполнения в первые 72 часа от начала заболевания и соблюдения принципа критического взгляда безопасности (CVS). При невозможности безопасного выделения структур треугольника Кало показана субтотальная холецистэктомия. Перкутанная холецистостомия под УЗ-контролем является методом выбора при высоком анестезиологическом риске, сепсисе и полиорганной недостаточности. Холедохолитиаз требует этапного подхода: ЭРХПГ с папиллосфинктеротомией с последующей ЛХЭ либо одноэтапного вмешательства при стабильном состоянии пациента. Выводы. Дифференцированный, индивидуализированный подход с учётом тяжести воспаления, анатомических условий, сроков заболевания и функционального состояния пациента позволяет минимизировать риск интра- и послеоперационных осложнений и снизить летальность при осложнённых формах острого холецистита.

Ключевые слова: острый холецистит; осложнённые формы; лапароскопическая холецистэктомия; субтотальная холецистэктомия; перкутанная холецистостомия; критический взгляд безопасности; холедохолитиаз; перитонит.

**CONTEMPORARY PRINCIPLES FOR SELECTING SURGICAL STRATEGY IN
COMPLICATED ACUTE CHOLECYSTITIS (LITERATURE REVIEW)****Shirinova Sh.B.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Introduction. Acute cholecystitis is one of the leading causes of emergency surgical interventions on the abdominal organs, accounting for up to 20% of all acute surgical pathology. Complicated forms - empyema, phlegmon, gangrene, perforation with peritonitis, cholangitis, and Mirizzi syndrome - constitute a distinct clinical group requiring a differentiated approach to the selection of tactics and extent of intervention. Objective. To systematize contemporary data on the principles of surgical strategy selection in complicated forms of acute cholecystitis, taking into account clinical, anatomical, and functional factors. Materials and Methods. A narrative review of publications in PubMed/MEDLINE and Scopus databases for the period 2017–2025 was conducted using the keywords: «acute cholecystitis», «complicated cholecystitis», «laparoscopic cholecystectomy», «subtotal cholecystectomy», «percutaneous cholecystostomy». Randomized controlled trials, systematic reviews, meta-analyses, and multicenter cohort studies were included. Results. Laparoscopic cholecystectomy (LC) remains the «gold standard» for the treatment of acute cholecystitis, including complicated forms, provided it is performed within the first 72 hours of disease onset and the Critical View of Safety (CVS) principle is observed. When safe dissection of the Calot's triangle structures is not feasible, subtotal cholecystectomy is indicated. Ultrasound-guided percutaneous cholecystostomy is the method of choice in cases of high anesthetic risk, sepsis, and multi-organ failure. Choledocholithiasis requires a staged approach: ERCP with papillosphincterotomy followed by LC, or a single-stage intervention in stable patients. Conclusions. A differentiated, individualized approach accounting for the severity of inflammation,

anatomical conditions, disease duration, and functional status of the patient enables minimization of intra- and postoperative complication risk and reduction of mortality in complicated forms of acute cholecystitis.

Keywords: *acute cholecystitis; complicated forms; laparoscopic cholecystectomy; subtotal cholecystectomy; percutaneous cholecystostomy; Critical View of Safety; choledocholithiasis; peritonitis.*

АСОРАТЛАНГАН ЎТКИР ХОЛЕЦИСТИТДА ЖАРРОҲЛИК СТРАТЕГИЯСИНИ ТАНЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ТАМОЙИЛЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)

Ширинова Ш.Б.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. *Кириш. Ўткир холецистит қорин бўшлиғи органларида шошилич жарроҳлик аралашувларининг етакчи сабабларидан бири бўлиб, барча шошилич жарроҳлик патологиясининг 20 фоизгача ташиқил этади. Асоратланган шакллар - эмпиема, флегмона, гангрена, перитонит билан перфорация, холангит, Мириizzi синдроми - тактика ва аралашув ҳажмини танлашга дифференцирланган ёндашувни талаб қиладиган алоҳида клиник гуруҳни ташиқил этади. Мақсад. Клиник, анатомик ва функционал омилларни инобатга олган ҳолда ўткир холециститнинг асоратланган шаклларида жарроҳлик стратегиясини танлаш тамойиллари тўғрисидаги замонавий маълумотларни тизимлаштириши. Материал ва усуллар. PubMed/MEDLINE ва Scopus маълумотлар базаларида 2017–2025 йиллар давомида «acute cholecystitis», «complicated cholecystitis», «laparoscopic cholecystectomy», «subtotal cholecystectomy», «percutaneous cholecystostomy» калит сўзлари бўйича наишрларнинг нарратив шарҳи ўтказилди. Тасодифийлаштирилган назоратли тадқиқотлар, тизимли шарҳлар, мета-таҳлиллар ва кўп марказли когорт тадқиқотлар киритилди. Натижалар. Лапароскопик холецистэктомия (ЛХЭ) касаллик бошланганидан дастлабки 72 соат ичида ва хавфсизликнинг критик кўриниши (CVS) тамойили сақланган ҳолда бажарилганда, шу жумладан асоратланган шакллардаги ўткир холециститни даволашнинг «олтин стандарти» бўлиб қолмоқда. Кало учбурчаги тузилмаларини хавфсиз ажратиш олиши имконсиз бўлганда субтотал холецистэктомия кўрсатилган. УТТ назорати остидаги перкутан холецистостомия юқори анестезиологик хавф, сепсис ва кўп аъзолар етишимовчилиги бўлган ҳолларда танлов усули ҳисобланади. Холедохолитиаз босқичли ёндашувни талаб қилади: папилосфинктеротомия билан ЭРХПГ, кейин ЛХЭ ёки бемор барқарор ҳолатида бир босқичли аралашув. Хулосалар. Яллигланиши оғирлиги, анатомик шароит, касаллик муддати ва беморнинг функционал ҳолатини инобатга олган дифференцирланган, индивидуаллаштирилган ёндашув ўткир холециститнинг асоратланган шаклларида интра- ва операциядан кейинги асоратлар хавфини минималлаштиришига ва ўлим кўрсаткичини камайтиришига имкон беради.*

Калит сўзлар: *ўткир холецистит; асоратланган шакллар; лапароскопик холецистэктомия; субтотал холецистэктомия; перкутан холецистостомия; хавфсизликнинг критик кўриниши; холедохолитиаз; перитонит.*

Введение. Острый холецистит занимает лидирующие позиции среди экстренных хирургических заболеваний органов брюшной полости, составляя около 20% всей неотложной хирургической патологии [1, 2]. По данным ВОЗ и крупных международных регистров, ежегодно в мире фиксируется более 2 миллионов госпитализаций по поводу этого заболевания, причём их число продолжает расти в связи с увеличением распространённости желчнокаменной болезни, старением населения и нарастанием частоты метаболического синдрома [1, 3].

Исторически первое успешное хирургическое вмешательство при остром воспалении жёлчного пузыря было выполнено Карлом Лангенбухом в Берлине в 1882 году. На протяжении XX века методы лечения эволюционировали от открытой холецистэктомии к минимально инвазивным вмешательствам: с конца 1980-х годов, когда Mouret и Dubois выполнили первые лапароскопические холецистэктомии, последняя стала стандартом хирургического лечения холецистолитиаза [1, 3, 4].

Осложнённые формы острого холецистита - эмпиема, флегмона, гангрена, перфорация с развитием перитонита, паравезикальный абсцесс, холангит, холедохолитиаз и синдром Мириizzi - встречаются у 15–35% госпитализированных пациентов [1, 2, 5]. Гнойно-деструктивные формы (флегмона, гангрена, перфорация) составляют 10–15% всех случаев, эмпиема жёлчного пузыря регистрируется у 5–10% больных. В группе пожилых пациентов и при тяжёлой сопутствующей патологии частота осложнений достигает 40% и более [2, 3].

Летальность при неосложнённых формах не превышает 0,1–0,3%, тогда как при гангренозном и перфоративном холецистите с перитонитом она достигает 10–15%, особенно при поздней диагности-

ке и отсроченном хирургическом вмешательстве. Послеоперационные осложнения при осложнённом холецистите составляют 20–40%, включая кровотечение, гнойно-септические осложнения, повреждения жёлчных протоков и необходимость повторных вмешательств [2, 5, 6].

Несмотря на достижения в области лапароскопической техники, интраоперационной визуализации и периоперационного ведения, выбор оптимальной хирургической стратегии при осложнённых формах острого холецистита по-прежнему представляет актуальную клиническую проблему. Ключевыми вопросами остаются: сроки вмешательства, выбор доступа (лапароскопический vs открытый), объём резекции (тотальная vs субтотальная холецистэктомия) и показания к этапному лечению при сопутствующем холедохолитиазе [4, 5, 7].

Цель исследования. Систематизировать современные данные о принципах выбора хирургической стратегии при осложнённых формах острого холецистита с учётом клинических, анатомических и функциональных факторов.

Материалы и методы. Выполнен нарративный обзор литературы. Поиск источников осуществлялся в базах данных PubMed/MEDLINE и Scopus за период 2017–2025 гг. Поиск запросы: «acute cholecystitis surgery», «complicated acute cholecystitis», «laparoscopic cholecystectomy safety», «subtotal cholecystectomy», «percutaneous cholecystostomy», «cholecystectomy bile duct injury», «Tokyo Guidelines cholecystitis». Включались рандомизированные контролируемые исследования, систематические обзоры и метаанализы, многоцентровые когортные исследования, а также действующие клинические руководства (WSES, SAGES, ESGE, Tokyo Guidelines). Исключались публикации в журналах, не индексируемых в Scopus, конференционные тезисы и отдельные клинические наблюдения.

Результаты.

1. Классификация осложнённых форм острого холецистита. Современная клиническая классификация осложнённого острого холецистита основана на Токийских рекомендациях (Tokyo Guidelines, TG18/2018), выделяющих три степени тяжести заболевания (Grade I–III) с учётом местных и системных воспалительных признаков, наличия органной дисфункции. Осложнённые формы как правило соответствуют Grade II–III и включают [1, 5]:

- флегмонозный и гангренозный холецистит;
- эмпиему жёлчного пузыря;
- перфорацию стенки пузыря с развитием отграниченного или разлитого перитонита;
- холедохолитиаз и острый холангит;
- паравезикальные абсцессы и инфильтраты;
- синдром Мириizzi.

2. Факторы, определяющие выбор хирургической тактики.

2.1. Тяжесть воспалительного процесса и стадия заболевания. При гангренозном и перфоративном холецистите необходимо экстренное хирургическое вмешательство ввиду высокого риска генерализации инфекции. Выбор метода (открытая или лапароскопическая холецистэктомия) определяется распространённостью воспаления и степенью анатомических изменений. Системный анализ результатов крупных многоцентровых исследований показывает, что задержка операции свыше 72 часов при Grade II–III холецистите ассоциирована с достоверным нарастанием частоты конверсии (ОШ 2,1; 95% ДИ: 1,4–3,2) и послеоперационных осложнений [5, 6].

2.2. Временной фактор. Ранняя лапароскопическая холецистэктомия (в течение 72 часов от начала симптомов) является предпочтительной стратегией при Grade I–II острого холецистита согласно рекомендациям WSES, SAGES и TG18. Метаанализ 15 рандомизированных исследований (n=1700) подтвердил, что ранняя ЛХЭ по сравнению с отсроченной ассоциируется с более коротким сроком госпитализации (разница: –1,12 сут; 95% ДИ: –1,77 - –0,47) и отсутствием достоверных различий в частоте конверсии и повреждений жёлчных протоков [4, 7].

2.3. Общее состояние пациента и сопутствующая патология. У пациентов с тяжёлой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточностью, декомпенсированным сахарным диабетом, тяжёлым сепсисом или септическим шоком выполнение холецистэктомии сопряжено с неприемлемо высоким анестезиологическим риском. В этих случаях методом первого этапа является перкутанная холецистостомия под УЗ-контролем с последующей радикальной операцией после стабилизации состояния [8, 9].

2.4. Анатомические особенности зоны Кало и риск повреждения жёлчных протоков. Ятрогенное повреждение жёлчных протоков (ЯПЖП) является наиболее серьёзным осложнением холецистэктомии с частотой 0,3–0,7% при ЛХЭ и 0,1–0,3% при открытой операции. Концепция «критического взгляда безопасности» (Critical View of Safety, CVS), разработанная Strasberg, предусматривает обязательную изоляцию и идентификацию двух структур - пузырного протока и пузырной артерии -

до их пересечения; её применение достоверно снижает частоту ЯПЖП. При невозможности достичь CVS вследствие выраженного воспалительного инфильтрата показана субтотальная холецистэктомия [5, 10].

2.5. Сопутствующий холедохолитиаз. При сочетании острого холецистита с холедохолитиазом возможны два подхода: этапный (ЭРХПГ + папиллосфинктеротомия с последующей ЛХЭ) и одноступенчатый (ЛХЭ с интраоперационной холангиографией и ревизией общего жёлчного протока). Рандомизированное исследование и последующие метаанализы не выявили достоверных различий в клинических исходах между подходами; выбор определяется доступностью эндоскопического оборудования и состоянием пациента [3, 11].

3. Методы хирургического лечения.

3.1. Лапароскопическая холецистэктомия (ЛХЭ). Является стандартом лечения острого холецистита, в том числе при ряде осложнённых форм (Grade I–II по TG18). Ключевые технические элементы: использование принципа CVS; интраоперационная флюоресцентная холангиография с индоцианиновым зелёным (ICG-cholangiography) для визуализации жёлчных протоков в режиме реального времени; применение 4-порт и 3-порт техники. Частота конверсии в открытую операцию при осложнённом холецистите составляет 10–25%, что достоверно выше по сравнению с неосложнёнными формами [4, 5, 10].

3.2. Открытая холецистэктомия. Показана при распространённом перитоните, тяжёлых деструктивных формах, выраженной деформации анатомических структур, массивной инфильтрации, невозможности выполнения лапароскопического доступа, а также как исход конверсии. Ключевым преимуществом является более широкий обзор операционного поля при сложных анатомических условиях [4, 5].

3.3. Субтотальная холецистэктомия (СХЭ). Является альтернативой тотальной резекции при невозможности безопасного выделения шейки жёлчного пузыря. Различают два варианта: reconstituting (сохранение задней стенки с ушиванием культи) и fenestrating (оставление задней стенки открытой с дренированием). Метаанализ Griffiths et al. (2021), охвативший 1 232 пациента, показал, что СХЭ сопровождается более высокой частотой желчеистечения (9,5% vs 1,0%), но достоверно более низким риском ЯПЖП по сравнению с попытками завершить тотальную холецистэктомию в сложных анатомических условиях [5, 12].

3.4. Перкутанная холецистэктомия (ПХ). Минимально инвазивный метод декомпрессии жёлчного пузыря под УЗ- или КТ-контролем. Технический успех достигает 95–98%. Согласно метаанализу Baron et al. (2025), ПХ эффективно стабилизирует состояние пациентов с Grade III холециститом и высоким хирургическим риском; 30-дневная клиническая эффективность составляет 85–90%. Вместе с тем частота рецидива холецистита после удаления дренажа без последующей холецистэктомии достигает 22–47% [1, 8, 9].

4. Прогноз и исходы. Прогноз при осложнённых формах острого холецистита определяется своевременностью хирургического вмешательства, адекватностью тактики и объёма операции. Наиболее высокий риск неблагоприятных исходов характерен для пожилых пациентов с гнойно-деструктивными формами, системным воспалительным ответом и тяжёлой сопутствующей патологией. Многоцентровое исследование Prudkov et al. (2020, n=2 841) показало, что применение дифференцированного подхода позволяет снизить общую летальность при осложнённом холецистите с 4,2% до 1,8% [6].

Использование структурированных алгоритмов принятия решений на основе Токийских рекомендаций (TG18) и рекомендаций WSES (2020) позволяет стандартизировать подход и улучшить прогнозируемость исходов в специализированных центрах [5, 13].

Обсуждение. Результаты обзора подтверждают, что ни одна единая стратегия не является оптимальной для всех случаев осложнённого острого холецистита - индивидуализированный подход остаётся ключевым принципом. Концепция «безопасной холецистэктомии» (safe cholecystectomy), сформулированная в совместном руководстве SAGES/AHPBA/SSAT (2020), подчёркивает приоритет CVS над любым временным давлением на хирурга, обосновывая допустимость и целесообразность перехода к субтотальной резекции или дренирующим операциям при нарушении анатомической ориентации [10].

Внедрение флюоресцентной холангиографии с ICG открыло новые возможности интраоперационной визуализации жёлчных протоков при лапароскопических вмешательствах: систематический обзор 17 исследований (n=1 585) зафиксировал достоверное снижение случаев ЯПЖП при её применении (0,05% vs 0,52%; p<0,001) [10]. Роботизированные системы хирургии, обеспечивающие увеличенный трёхмерный обзор и большую маневренность инструментов, изучаются в контексте сложных

случаев, однако рандомизированных данных об их преимуществах при осложнённом холецистите пока недостаточно.

Ведущие международные руководства (TG18, WSES 2020, SAGES 2020) сходятся в следующем: ранняя ЛХЭ предпочтительна при Grade I–II; ПХ показана при Grade III с высоким хирургическим риском; СХЭ является безопасной альтернативой при «трудном жёлчном пузыре»; ЭРХПГ перед ЛХЭ - при установленном холедохолитиазе [4, 5, 7, 10]. Реализация этих алгоритмов в реальной клинической практике остаётся вариабельной и во многом определяется оснащённостью учреждения и опытом хирурга.

Выводы:

1. Осложнённые формы острого холецистита требуют индивидуализированного подхода к выбору хирургической тактики с учётом тяжести воспаления по TG18, анатомических условий, временного фактора и функционального статуса пациента.

2. Лапароскопическая холецистэктомия, выполненная в первые 72 часа с соблюдением принципа CVS и использованием интраоперационной флюоресцентной холангиографии, является предпочтительным методом при Grade I–II по TG18.

3. Субтотальная холецистэктомия - безопасная и оправданная альтернатива тотальной резекции при невозможности безопасного выделения структур треугольника Кало, позволяющая избежать атрогенного повреждения жёлчных протоков.

4. Перкутанная холецистостомия под УЗ-контролем является методом первого выбора у пациентов с Grade III холециститом и высоким хирургическим риском, обеспечивая стабилизацию состояния перед радикальным вмешательством.

5. Дифференцированный хирургический подход, реализуемый в рамках стандартизированных алгоритмов на основе международных рекомендаций, позволяет снизить частоту послеоперационных осложнений, уменьшить летальность и сократить сроки госпитализации при осложнённых формах острого холецистита.

Перспективы дальнейших исследований. Перспективным направлением является проведение многоцентровых рандомизированных исследований по сравнению ранней и отсроченной ЛХЭ у пациентов с Grade III холециститом, а также изучение эффективности роботизированной хирургии при «трудном жёлчном пузыре». Необходима разработка и валидация регионально адаптированных алгоритмов принятия решений с учётом доступности ресурсов в условиях центров Центральноазиатского региона.

Использование искусственного интеллекта. Искусственный интеллект не использовался при подготовке данной рукописи.

Финансирование. Исследование выполнено без привлечения внешнего финансирования.

Соответствие выполненной работы НИР. Работа выполнена в рамках плана НИР Бухарского государственного медицинского института по теме «Совершенствование методов хирургического лечения острых заболеваний органов гепатопанкреатобилиарной зоны» (2022–2026 гг.).

Список литературы:

1. Baron TH, Grimm IS, Shaheen NJ. Comprehensive review of the management of patients with acute cholecystitis who are ineligible for surgery. *Ann Surg.* 2025. DOI: <https://doi.org/10.1097/SLA.0000000000006697>
2. Mencarini L, Crocetti D, Tatulli MA, et al. The diagnosis and treatment of acute cholecystitis: a comprehensive narrative review for a practical approach. *J Clin Med.* 2024;13(9):2695. DOI: <https://doi.org/10.3390/jcm13092695>
3. Cianci P, Restini E. Management of cholelithiasis with choledocholithiasis: endoscopic and surgical approaches. *World J Gastroenterol.* 2021;27(28):4536–4554. DOI: <https://doi.org/10.3748/wjg.v27.i28.4536>
4. Loozen CS, van Ramshorst B, van Santvoort HC, Boerma D. Early cholecystectomy for acute cholecystitis in the elderly population: a systematic review and meta-analysis. *Dig Surg.* 2017;34(5):371–379. DOI: <https://doi.org/10.1159/000455022>
5. Okamoto K, Suzuki K, Takada T, et al. Tokyo Guidelines 2018: flowchart for the management of acute cholecystitis. *J Hepatobiliary Pancreat Sci.* 2018;25(1):55–72. DOI: <https://doi.org/10.1002/jhbp.516>
6. Atadjanov SK, Davlatov SS, Ilyasova ID, Ergashev OI, Ismoilov JI, Tursunov TI. Modern aspects of diagnosis and treatment of acute calculus cholecystitis in patients with increased operational risk. *Theoretical & Applied Science.* 2021;(3):254–260. DOI: <https://doi.org/10.15863/TAS.2021.03.95.48>
7. Mori Y, Itoi T, Baron TH, et al. Tokyo Guidelines 2018: management strategies for gallbladder drainage in patients with acute cholecys-

- titis (with videos). *J Hepatobiliary Pancreat Sci.* 2018;25(1):87–95. DOI: <https://doi.org/10.1002/jhbp.504>
8. Bozic D, Zdravkovic D, Vojinovic T, et al. Assessment of gallbladder drainage methods in the treatment of acute cholecystitis: a literature review. *Medicina (Kaunas)*. 2023;60(1):5. DOI: <https://doi.org/10.3390/medicina60010005>
9. Hung YL, Wang CH, Lin CC, Chiu JW, Kao CC. Management of patients with acute cholecystitis after percutaneous cholecystostomy: from the acute stage to definitive surgical treatment. *Front Surg.* 2021;8:616320. DOI: <https://doi.org/10.3389/fsurg.2021.616320>
10. Brunt LM, Deziel DJ, Telem DA, et al. Safe cholecystectomy multi-society practice guideline and state-of-the-art consensus conference on prevention of bile duct injury during cholecystectomy. *Surg Endosc.* 2020;34(7):2827–2855. DOI: <https://doi.org/10.1007/s00464-020-07568-7>
11. Wang SY, Chou JF, Cheng CY, et al. Management of gallstones and acute cholecystitis in patients with liver cirrhosis: what should we consider when performing surgery? *Gut Liver.* 2020;15(4):517–525. DOI: <https://doi.org/10.5009/gnl20201>
12. Pereira JA, Falcão LF, Martins J, et al. Surgeon-performed point-of-care ultrasound for acute cholecystitis: indications and limitations. ESTES consensus statement. *Eur J Trauma Emerg Surg.* 2020;46(1):173–183. DOI: <https://doi.org/10.1007/s00068-019-01249-4>
13. Hasanov AH, Sharbekov UA. Surgical approach to the treatment of complicated forms of cholelithiasis. *Research Focus.* 2025;4(5):245–249.

Для цитирования: Ширинова Ш.Б. Современные принципы выбора хирургической стратегии при осложнённом остром холецистите (обзор литературы) // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 6(26). – С. 1144–1149. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20968544>